

PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TA'LIM PLATFORMALARINING TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI

Kalandarov Ilyos Ibodullayevich – DSc., Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti “Avtomatlashtirish va boshqaruv” kafedrasida professori,
Rustamova Maftuna Adhamjon qizi - Navoiy innovatsiyalar instituti o'qituvchisi,
mrustamova2201@gmail.com +99890:309-91-84

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli ta'lim platformalarining professional ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga va ta'lim sifatiga ta'siri o'rganiladi. Bundan tashqari maqolada, raqamli texnologiyalarning pedagogik va didaktik imkoniyatlari, ularning talabalarning bilimlarini oshirish, o'zlashtirishni samarali nazorat qilish hamda ta'lim olish jarayonini individuallashtirishga xizmat qilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli platformalardan foydalanish natijasida o'qitish usullarining samaradorligi oshgani, bu esa talabalarning o'quv natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi muhokama qilinadi. Izlanishlar natijalariga ko'ra, raqamli ta'lim platformalari ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatiladi.
Kalit so'zlar: raqamli ta'lim platformalari, professional ta'lim, ta'lim sifati, pedagogik texnologiyalar, didaktik imkoniyatlar, talaba o'zlashtirishi, ta'lim jarayoni, ta'limning individuallashtirilishi.

Abstract. This article examines the impact of digital learning platforms on the learning process and the quality of education in vocational educational institutions. In addition, the article analyzes the pedagogical and didactic capabilities of digital technologies, their role in improving students' knowledge, effective control of learning, and individualization of the learning process. It also discusses the effectiveness of teaching methods as a result of the use of digital platforms, which has a positive impact on students' learning outcomes. According to the results of the research, digital learning platforms are of great importance in improving the quality of education.

Keywords: digital learning platforms, vocational education, quality of education, pedagogical technologies, didactic capabilities, student learning, educational process, individualization of education.

Kirish

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi zamonaviy ta'lim tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, professional ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim platformalarining joriy qilinishi nafaqat o'quv jarayonlarini interaktiv va moslashuvchan qilishga, balki ta'lim sifatini yaxshilashga ham katta imkoniyat yaratmoqda. Raqamli ta'lim platformalari nafaqat ta'lim resurslarini kengaytirish, balki bilimlarni yetkazishning yangi usullarini taqdim etish imkonini beradi, bu esa talabalar va o'qituvchilar uchun o'qitish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi va samaradorligini oshiradi.

Ta'lim sifatining oshishi raqamli platformalar tomonidan taqdim etilayotgan imkoniyatlarga bog'liq [1]. Masalan, an'anaviy ta'lim jarayonlarida o'qitish asosan auditoriya va laboratoriyalar bilan cheklangan bo'lsa, raqamli platformalar yordamida o'qituvchilar talabalarga masofadan turib ta'lim berish, turli multimedia kontentlaridan foydalanish va real vaqt rejimida natijalarni kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa o'z navbatida talabalarning faolligini oshirishga yordam beradi va o'zlashtirish ko'rsatkichlarini yaxshilaydi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim platformalarining keng joriy qilinishi ta'limda yangi yondashuvlarni keltirib chiqarmoqda, jumladan, individual yondashuv, moslashtirilgan o'qitish usullari va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari. Bu usullar orqali har bir talabaga mos ta'lim jarayonini yaratish imkoniyati paydo bo'ladi. Shu bilan birga, raqamli platformalar orqali o'quv jarayonining shaffofligi va aniq baholash tizimlarini joriy qilish mumkin bo'lib, bu esa ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Usul va uslubiyatlar

Ushbu tadqiqot professional ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim platformalarining ta'lim sifatiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ma'lumot yig'ish va tahlil qilish uchun turli usullardan foydalaniladi. Ushbu tadqiqotda *aralash usullar* yondashuvi qo'llaniladi, ya'ni sifatli va miqdoriy usullardan foydalaniladi. Bu usul ta'lim platformalaridan foydalanishning ta'lim sifatiga ta'sirini kengroq o'rganish va uning natijalarini ilmiy asoslash imkonini beradi. Tadqiqot professional ta'lim muassasalaridagi o'qituvchi va talabalardan iborat 300 nafar ishtirokchini o'z ichiga oladi. Ishtirokchilar tanlanishda tasodifiy tanlash usuli qo'llaniladi va ular orasidan 250 nafar talaba hamda 50 nafar o'qituvchi tanlanadi. Bu tanlov raqamli ta'lim platformalarining turli foydalanuvchilari nuqtai nazaridan ta'sirini baholashga yordam beradi.

Ma'lumot yig'ish uchun quyidagi vositalardan foydalaniladi:

— anketalar-talaba va o'qituvchilarga raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish holati, ular orqali o'quv jarayonining sifatini oshirish imkoniyatlari haqida savollar beriladi [2]. Anketalar yopiq va ochiq savollarni o'z ichiga olgan bo'lib, ishtirokchilarning tajriba va fikrlari haqidagi aniq ma'lumotlarni olishga imkon beradi;

— yarim strukturalangan intervyular. 40 nafar talaba va 5 nafar o'qituvchi bilan chuqurlashtirilgan intervyular o'tkaziladi. Bu tadqiqotda raqamli ta'lim platformalarining individual va moslashuvchan o'qitish imkoniyatlarini tushunish uchun qo'shimcha sifatli ma'lumotlar yig'iladi.

Yig'ilgan ma'lumotlar quyidagi tahlil usullari orqali tahlil qilinadi:

– miqdoriy tahlil — anketa natijalari deskriptiv statistika usullari yordamida o'rganiladi. Anketalar orqali yig'ilgan ma'lumotlar miqdoriy jihatdan baholanib, ta'lim sifatiga raqamli ta'lim platformalarining ijobiy yoki salbiy ta'siri haqida ma'lumot beriladi;

– korelyatsion tahlil — o'quv jarayonidagi faollik, natijalarni kuzatish imkoniyatlari va individual ta'limga yondashuv o'rtasidagi bog'liqlik korelyatsion tahlil yordamida o'rganiladi;

– sifatli tahlil — intervyulardan olingan ma'lumotlar kontent tahlili yordamida tahlil qilinib, raqamli platformalardan foydalanish natijasida yuzaga kelgan o'zgarishlar to'g'risida chuqurroq ma'lumotlar keltiriladi. Bu usul talaba va o'qituvchilarning shaxsiy fikr va his-tuyg'ularini inobatga olish imkonini beradi.

Mazkur usullar yordamida olingan natijalar raqamli platformalar yordamida o'quv jarayonida kuzatilgan o'zgarishlar va ta'lim sifatiga ularning ijobiy ta'sirini aniqlash imkonini beradi.

Natijalar

Mazkur tadqiqot professional ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim platformalarining ta'lim sifatiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan bo'lib, quyidagi asosiy natijalar berishi mumkin:

— anketa natijalariga ko'ra, ishtirokchilarning necha foizida raqamli ta'lim platformalari yordamida bilim olish jarayoni yanada qulay va samarali ekanini keltirib chiqarishi;

— ko'pchilik talaba va o'qituvchilar platformalarning zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganligi, o'quv jarayonida turli xil multimedia vositalaridan foydalanish imkoniyati mavjudligini va bu orqali o'qitishning qiziqarliroq bo'lishini qayd etishi;

— bunga qoʻshimcha ravishda, oʻqituvchilar platformalar orqali oʻquv materiallarini tez va oson tarqatishi hamda ularni yangilab borish imkoniyatiga ega boʻladilar;

— raqamli platformalar talabalar ehtiyojlariga mos ravishda dars rejalarini tuzish va taʼlim kontentini moslashtirishga imkon beradi. Shu bilan birga, platformalar oʻquvchilarning bilim olish jarayonini individual darajada boshqarishga va ularga kerakli yordamni koʻrsatishga imkon yaratadi;

— yarim strukturalangan intervyular natijasida esa talabalarning moslashtirilgan taʼlimdan qoniqishi yoki qoniqmasligi va bu yondashuvni oʻquv motivatsiyasiga taʼsiri aniqlanadi.

Raqamli platformalar orqali avtomatlashtirilgan testlar, onlayn topshiriqlar va real vaqt rejimida baholash imkoniyati taʼlim sifatiga qanday darajada taʼsir koʻrsatadi [3]. Masalan Kahoot, Canva va boshqa koʻplab platformalardagi multimedia vositalar, interaktiv darslar va oʻyin elementlari talabalar oʻrtasida taʼlimga qiziqish uygʻotadi va oʻzlashtirish koʻrsatkichlarini oshiradi [4]. Quyidagi 1-rasmda Kahoot oʻyin platformasi oʻqituvchi profilidagi testlar kutubxonasi keltirilgan. Bunda oʻqituvchining fanidan har bir mavzuga oid talabalar bilimini mustahkamlash uchun testlar tuzilgan.

1-rasm. Kahoot platformasidagi testlar kutubxonasi.

Kahoot platformasining oʻqituvchi uchun afzalliklaridan biri statistik maʼlumotlarni ham olish mumkinligidir. Yaʼni, 2-rasmda keltirilganidek qancha test manbasi borligi, nechta talaba testda qatnashganligi, oʻyinlar soni kabi statistik maʼlumotlarni bilish mumkin.

2-rasm. O'qituvchi profilining statistikasi.

3-rasmda keltirilganidek talabalar o'z natijalarini muntazam kuzatib borish imkoniga ega bo'lishgani ularning o'z-o'zini baholash va yanada faol bo'lishiga turtki bo'ladi.

Nickname	Rank	Correct answers	Unanswered	Final score
_shokirov_18_	1	60%	1	4168
Дин	2	50%	3	3611
Sabi	3	50%	2	3491
Seva	4	40%	1	3245
Dilshod	5	50%	2	3209
Ozod	6	40%	1	2945

3-rasm. Kahoot platformasida test ishtirokchilarining natijalari.

Muhokamalar

Tadqiqot natijalari raqamli ta'lim platformalarining professional ta'lim muassasalarida ta'lim sifatiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Xususan, bu platformalar o'quv jarayonini individuallashtirish, baholash tizimini avtomatlashtirish va ta'lim kontentini interaktiv qilish imkoniyatlari tufayli ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Natijalar raqamli platformalar yordamida talabalarga individual yondashish imkoniyatining oshganini ko'rsatadi. O'quvchilar o'z ehtiyojlariga moslashtirilgan topshiriqlar va dars rejalarini tanlash imkoniyatiga ega bo'lib, o'z bilim olish usulini shakllantirishga erishadilar. Ko'plab ilmiy adabiyotlarda ham bu platformalarning talaba ehtiyojlariga mos ta'lim dasturlarini shakllantirish va o'qitish samaradorligini oshirishga yordam berishi qayd etiladi [1,2,5], bu tadqiqot natijalari esa ushbu nazariy qarashlarni tasdiqlaydi. Baholash tizimining avtomatlashtirilishi talabalarning bilim darajasini tezkor va aniq baholash imkoniyatini taqdim etadi. Baholashning tezkorligi va shaffofligi nafaqat o'quvchilarning natijalarini kuzatishga, balki ularning o'z bilimlarini nazorat qilish va yaxshilashga ham yordam beradi. Tadqiqotda ta'kidlangan interaktiv kontent va o'yin elementlaridan foydalanishning samaradorligi ham muhim jihat hisoblanadi. Raqamli platformalar multimediya va interaktiv vositalar yordamida talabalarning ta'limga qiziqishini oshirishga va o'zlashtirish darajasini yaxshilashga yordam beradi. Masalan quyidagi 4-rasmda Kahoot platformasida o'tkazilgan testda yomon natija ko'rsatgan talabalarni va murakkab savollarni tahlil etish mumkin.

4-rasm. Kahoot platformasida advanced report bo'limi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot natijalari professional ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim platformalari ta'lim sifatini oshirishda samarali ekanligini ko'rsatadi. Raqamli platformalar yordamida o'quv jarayonini moslashuvchan, individual ehtiyojlarga moslashtirilgan va interaktiv tarzda tashkil etish imkoniyati yaratiladi.

Raqamli ta'lim platformalari nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki talabalarning motivatsiyasini ham kuchaytiradi. Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari orqali o'quvchilarning bilim darajasi shaffof va aniq baholanadi, bu esa o'qituvchilarga talabalarning bilim darajasini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Shu bilan birga, interaktiv darslar va o'yin elementlari orqali o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi oshib, ta'lim jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'ladi.

Mazkur natijalar professional ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim platformalarining yanada kengroq joriy qilinishi kerakligini ko'rsatadi. Kelgusidagi tadqiqotlar raqamli platformalardan foydalanishni yanada samarali yo'lga qo'yish va yangi texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish uchun imkoniyatlar yaratishi mumkin. Shu bois, ta'lim tizimida raqamli platformalarning joriy etilishini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash ta'lim sifatini oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alrasheed, Thowg. A Review on the Effectiveness of Distance Learning through E-platforms on Training Quality at the Technical and Vocational Training Corporation. *Journal of Education, Society and Behavioural Science*, 37 (6), 2024. PP.187-201.

2. Ioannis Zervas, Emmanouil Stiakakis. Digital skills in vocational education and training: Investigating the impact of Erasmus, digital tools, and

educational platforms. Vol 8, Issue 8, ID: 8415, 2024, <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.8415>

3. Rustamova M., Berdiqulova N. Canvada dars jarayonlari uchun multimediali taqdimotlar tayyorlash. *Science and Education*, 5(1), 2024. PP.257–260.

4. Berdiqulova N., Rustamova M. Kahoot yordamida ta'lim faolligini oshirish: interaktiv ta'limga zamonaviy yondashuv. *Interpretation and Researches*, 2(24), 2024.

5. Shaxodjayev M.A., Xoshimov M.T. Professional ta'lim muassasalari o'qituvchilarining raqamli kompetensiyasini rivojlantirish // Raqamli ta'limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiq qilish yo'llari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 25-oktabr, 2023. 27-30 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10034769>

6. Rustamova M.A. Ta'limda innovatsion axborot texnologiyalarini qo'llab ta'lim samaradorligini oshirish // Oliy ta'limda raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar: fan, ta'lim, tarbiya. 1-toplam, 2024. 273-279 bet.

7. Bujang, S. D. A., Selamat, A., Krejcar, O., Maresova, P., & Nguyen, N. T. (2020, April). Digital learning demand for future education 4.0—Case studies at Malaysia education institutions. In *Informatics*, Vol. 7, No. 2, p.13.

8. Жуковская И.Е. Основные тренды совершенствования деятельности высшего учебного заведения в условиях цифровой трансформации. *Открытое образование*. 25(3), 2021. Стр.15-25. <https://doi.org/10.21686/1818-4243-2021-3-15-25>

9. Габдуллина А.Ш. Влияние цифровизации на когнитивные функции обучающихся в вузе в рамках иноязычного обучения. *Педагогика. Вопросы теории и практики*. Том 7, Выпуск 4, 2022. Стр. 395-403 <https://doi.org/10.30853/ped20220073>